

Jiaying Lu

¿Quiénes llegan a cursar estudios superiores en China? Estudio de caso en la Universidad de Shandong

RESUMEN: La educación superior tiene el objetivo de cultivar los variados talentos humanos y, por ello, debemos brindar más atención a la educación universitaria, analizando los factores que influyen en que los estudiantes se decidan por el estudio o el trabajo. Este artículo analiza la universidad china desde la perspectiva de la antropología. Se han tomado en cuenta los factores que influyen en el acceso de las personas a la educación superior, los cuales se estudian articulados en tres aspectos: el género de los estudiantes; el nivel socio-económico de las familias; y el nivel de educación o grado de formación académica de los padres.

PALABRAS CLAVE: Educación superior; Capital cultural; Antropología; Proceso de selección; Nivel económico familiar.

Who go on to pursue higher education in China? Case study at Shandong University

ABSTRACT: Higher education aims to cultivate the varied human talents by specializing them for the complex labor field. We must pay more attention to university education, analyzing the factors that influence students to decide for study or work. This paper analyzes the Chinese university from the perspective of anthropology. The factors that influence higher education have been considered, which are studied articulated in three aspects: the gender of the students; the socio-economic level of the families (parents of the students); and the level of education or degree of academic training of the parents.

KEYWORDS: Higher Education; Cultural Capital; Anthropology; Selection Process; Family Economic Level.

Introducción

Hoy en día, aunque los seres humanos siguen siendo el factor más decisivo en la productividad, la tecnología es una de las principales fuerzas productivas. Entre

► **Jiaying Lu**, Universidad de Salamanca, España. **Autor de correspondencia:** <https://orcid.org/0000-0002-1341-6617>.

los muchos recursos necesarios en una sociedad moderna, el talento es uno de los más importantes. Esto demuestra un procedimiento general: si un país quiere desarrollarse, es indispensable que tenga un buen sistema institucional de normas legales y bases materiales. En otro orden de cosas, el desarrollo social ya no se basa principalmente en el trabajo manual o repetido, sino en el conocimiento, la tecnología y la sabiduría para abrir nuevos campos y crear cosas nuevas. Si no hay talento, no se puede innovar. Por consiguiente, la gran mayoría de los países están fortaleciendo la capacitación de las personas y la formación de equipos de talento, mejorando la cualificación de los trabajadores, acelerando el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y logrando el desarrollo de la economía nacional. Independientemente de si es un país en vías de desarrollo o un país desarrollado, la inversión en educación está siendo fortalecida.

En este contexto, la educación superior es una educación profesional basada en cultivar diversos talentos especializados. Concretamente, la educación de grado y máster es crucial para el cultivo de talentos superiores y, por ello, debemos prestarle más atención. Al mismo tiempo, debemos analizar los factores que influyen en que los estudiantes elijan estudiar o trabajar. Este trabajo se realiza desde la perspectiva de la antropología, eligiéndose para el estudio la Universidad de Shandong en China. Se ha analizado el perfil del estudiante universitario a partir de aspectos como el nivel socio-económico familiar, el nivel educativo de los padres, el costo de la inversión en educación, etcétera, con el objetivo de explorar quiénes llegan a cursar estudios superiores en China. Este estudio espera comprender las motivaciones y los factores de influencia que llevan a la inscripción de los estudiantes en la universidad.

Teoría relacionada con los factores influyentes

Nivel económico de la familia

El economista estadounidense Schultz (1971) presentó en 1960 la teoría de la inversión de capital humano. Desde su punto de vista, la educación superior es muy importante para elevar la productividad de la economía. Los trabajadores con el nivel educativo alto ordinariamente ganan más que los de menor educación. Aunque los ingresos del crecimiento de la inversión en educación representan el 70% del crecimiento del ingreso laboral, los países y hogares con bajos ingresos tienen menos deseos de invertir en la educación de sus hijos.

Schultz (1971) concluyó que el nivel económico familiar ha afectado seriamente la educación de los jóvenes.

Por su parte, Maurin (2002, pp. 301-332) utilizó técnicas semiparamétricas para estimar los efectos del ingreso familiar en las transiciones de la educación en la escuela primaria francesa. Señaló que los ingresos familiares tienen un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes que la educación de los padres. Los hogares con ingresos más bajos tienen un efecto restrictivo directo en la educación de sus hijos. Sin embargo, Sawada y Lokshin (2000) descubrieron, a través de una investigación sobre la educación de familias en escuelas rurales en Pakistán, que los factores que afectan en el nivel de educación de los estudiantes incluyen, no solo el ingreso familiar, sino también la acumulación de riqueza de la familia. El ingreso y la riqueza familiar acumulada se relacionan positivamente con las oportunidades educativas de los estudiantes. Fàbregas (2015, pp. 7-26) hace un estudio profundo de este fenómeno en España a través del análisis cualitativo de la toma de decisiones, la práctica y las estrategias educativas de los jóvenes que han abandonado recientemente la escuela. En particular, se analiza el impacto de la clase social en las oportunidades y los deseos de educación de los jóvenes, así como el impacto de estas variables en el abandono escolar. El autor señala finalmente que el nivel económico de la familia puede, hasta cierto punto, reemplazar a la clase social.

Nivel educativo de padres

Coleman (1968, pp. 19-28) señaló que las causas fundamentales de la desigualdad educativa incluían los antecedentes familiares y culturales. Al igual que el capital social, el capital cultural es también un mecanismo importante para los efectos de fondo de la familia. El estudio del capital cultural critica enérgicamente la dimensión del estatus socioeconómico único en la medición de los antecedentes familiares, y considera que los factores culturales también son un mecanismo importante para que los antecedentes familiares desempeñen un papel significativo. La introducción de la dimensión del capital cultural no solo puede mejorar el poder explicativo de los antecedentes familiares, sino también poner la investigación del efecto de estos en una perspectiva más amplia de la estructura social. Según Bourdieu (1995), el capital cultural es la posesión exclusiva de algunos tipos y cantidades de recursos culturales. Esta posesión exclusiva crea

relaciones sociales desiguales entre los miembros de la sociedad a través de una distribución desigual de los recursos sociales. Los niños nacidos en familias de clase alta nacen con un capital cultural que no está disponible para las clases más bajas, y tienen un sistema de conocimiento socialmente reconocido, sentimientos artísticos, temperamento distintivo y comportamiento elegante. A través del papel del capital cultura, las familias de las clases más altas pueden obtener una cultura que sea propicia para el aprendizaje escolar.

Además, Bourdieu considera que la educación es un «campo» (2017, pp. 59-66) con sus propias características organizativas, intereses profesionales, asignación de capital y mecanismos de conversión. Es relativamente independiente de los campos de poder político y social. Dentro del campo educativo, Bourdieu se concentra principalmente en cuatro áreas, a saber, tipos de escuelas, profesores, estudiantes y cursos. Entre ellos, el aspecto del alumno se refiere a la existencia de una cierta relación entre la expectativa de sí mismo y la oportunidad que la realidad puede brindarle. Esto es lo que Bourdieu llama «habitus» de clase. Los estudiantes están profundamente influenciados por el ambiente de clase al que pertenecen cuando establecen expectativas propias. Por lo tanto, los estudiantes con capitales cultural y económico débiles generalmente tienen bajas expectativas subjetivas y carecen del requisito de una educación superior firme.

Desde la perspectiva del capital cultural, Gao Guizhong (2011, pp. 60-64) analizó la influencia del capital de la cultura familiar en el rendimiento académico de los estudiantes tibetanos. Su investigación sugiere que, en términos de capital cultural institucionalizado, la educación de las familias tibetanas encuestadas es generalmente baja. Al mismo tiempo, en términos de objetivar el capital cultural, las familias tibetanas también están mal abastecidas por ejemplo de libros, elementos que afectan el rendimiento académico de los estudiantes. Guo Congbin (2006, pp. 24-31) utilizó un modelo econométrico para analizar el impacto del capital económico y el capital cultural de la familia en la adquisición de oportunidades de educación superior y educación secundaria para los estudiantes chinos, encontrando que el impacto del capital cultural familiar en las oportunidades de educación superior de los estudiantes es significativamente mayor que el capital económico familiar. En conclusión, el nivel de educación es proporcional al capital cultural y económico de cada familia.

Características propias de estudiantes

En este punto, las características propias de los estudiantes incluyen dos aspectos: el primero es el número de hijos que tiene la familia y el segundo es el género. Sobre el primer aspecto, Supriya Kuandachakupt (1995), cuando estudiaba la tasa de inscripción escolar de niños tailandeses, encontró que las familias con más hijos generalmente están más limitadas por sus recursos humanos, materiales y financieros. Según el análisis de costos marginales, los padres con más hijos no pueden mantener los gastos de educación de cada niño. En cuanto al género, Sawada y Lokshin (2009, pp. 335-347), a través de las estadísticas descriptivas y el análisis econométrico de las escuelas secundarias en 25 aldeas de Pakistán, encontraron que las tasas de graduación de la escuela secundaria entre niños y niñas eran comparables. En la fase de matrícula de la escuela primaria, el género y el orden de nacimiento tienen un impacto muy grande en la inscripción, y los estudiantes varones son varias veces más que las mujeres. Sin embargo, en la etapa de educación de la escuela secundaria, los padres intentarán igualar las oportunidades educativas para los hijos y las hijas de acuerdo con sus calificaciones. Más recientemente, Margaret A. Nash (2017) expuso el desarrollo de las mujeres estadounidenses en la educación superior desde una nueva perspectiva histórica. Analizó los derechos que han adquirido las mujeres de diferentes etnias, religiones y nacionalidades en el proceso de recibir una educación superior. Al mismo tiempo, investigadores como Huang Aihua (2003), Liu Linlin (2018) y Wu Wei (2019), entre otros, consideran que actualmente existe un desarrollo desigual de la educación superior femenina en China, el cual tiene muchas causas, incluyendo su identidad y competencia social, así como sus relaciones de matrimonio consideradas «débiles».

Inversión educativa

En este punto, vamos a hablar de la importancia de la inversión educativa. López y Almagro (2002, pp. 79-106) definieron el concepto de capital humano en la economía de la educación y examinan el método de análisis costo-beneficio de la educación en términos de tecnología y experiencia. Según esta teoría del capital humano, Rojas (2000, pp. 113-142), después de escudriñar la rentabilidad de la inversión en capital humano en México, entendía que, cuando los estudiantes debían decidir si continuar estudiando, primero consideraban el salario máximo

que esperan recibir y el costo de continuar sus estudios (economía y oportunidades). Además, Belzil y Hansen (2002, pp. 2075-2091) también realizaron una profunda investigación empírica en Estados Unidos para explorar la contribución de la educación a las variaciones salariales y laborales. Su resultado es que, cuando el número de años de educación es de nueve, la variación de los ingresos alcanza el máximo. Esto significa que la variación de las tasas de trabajo en la educación superior disminuye con el aumento de la inversión en capital humano, mientras que la variación de la tasa de empleo es similar.

En definitiva, la mayoría de los estudios existentes han analizado la educación superior desde las perspectivas de la pedagogía y la economía. La investigación educacional tiene una larga historia, una amplia gama y un grado profundo. Sin embargo, estos estudios tienen relativamente poca inversión para una determinada etapa educativa. La mayoría de ellos investigan todo el sistema educativo desde una perspectiva macro. Al mismo tiempo, la investigación existente se dirige principalmente a grupos minoritarios en un determinado país, región o etnia. En la actualidad, en China se han estudiado la educación preescolar y la obligatoria, pero hay relativamente pocos estudios sobre la educación superior. Tomando como ejemplo la Universidad de Shandong, en esta investigación se analizan los factores que afectan la elección de los estudiantes de grado a través del análisis de grupos de estudiantes, tanto con herramientas asociadas al análisis cuantitativo como al análisis cualitativo.

Diseño metodológico

El estudio presenta características cualitativas y cuantitativas. Para obtener un resultado más completo, se han utilizado tres herramientas de investigación. De entrada, se hizo una meticulosa lectura de los artículos existentes y los datos publicados por las *websites* oficiales. En segundo lugar, este trabajo utiliza el método de la encuesta a través de cuestionarios a 87 estudiantes universitarios de grado y posgrado de la Universidad de Shandong en China, lográndose que todos ellos fueran válidos. Finalmente, se seleccionaron 5-6 personas de la universidad para realizar entrevistas en profundidad para comprender la situación de forma más detallada de cada individuo.

Estado de la educación universitaria china

China ha estado promoviendo activamente la reforma y el desarrollo de la educación y ha logrado nuevos avances en diversos campos. Se han logrado grandes logros en todos los niveles y tipos de educación. Según la publicación anual de la situación básica del desarrollo de la educación, de una población de 1.400 millones de habitantes, existían 2.663 colegios superiores, a saber, 1.245 universidades y 1.418 escuelas técnicas. En un mismo año (2018), 9,75 millones de estudiantes tomaron el examen de ingreso a la universidad, pero solo 4,2 entraron a las universidades. En este sentido, la tasa de matrícula en educación superior de China alcanzó el 48,1%, teniendo un aumento de 2,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. En 2018, había un total de 17 millones de estudiantes matriculados de grado, 2,34 millones de estudiantes matriculados de máster y 389 mil estudiantes matriculados de doctorado (Ministerio de Educación de la República Popular de China 2018).

Dado el desarrollo de la educación en China y el aumento en el número de personas con educación superior, el gobierno no ha podido destinar grandes fondos con fines educativos. La etapa de grado de China requiere completar 240 créditos, así que normalmente el precio de matrícula por cada año se encuentra entre los 3.400 yuanes y los 10 mil yuanes, lo que es equivalente a 425 euros y 1.250 euros respectivamente. En los tiempos de la investigación, un euro equivalía a 7.7 yuanes y el salario mínimo de la población estaba entre 1.500 y 1.910 yuanes (194,8 - 248,1 euros). Además, la mayoría de las universidades chinas ofrecen un servicio de residencia universitaria con un costo anual de 100 euros.

Específicamente, la Universidad de Shandong es una universidad con una larga historia, con 117 especialidades, una reconocida fortaleza académica y con funciones escolares distintivas. Tiene una importante influencia en el país y en el extranjero. Es una universidad integral clave directamente afiliada al Ministerio de Educación y una universidad de clase mundial. La Universidad de Shandong es la universidad originaria de la educación superior china moderna. Su disciplina médica se originó en 1864 estableciendo la educación médica china moderna. El cuerpo principal de la universidad se fundó en 1901. Es la segunda universidad nacional fundada en China después del Aula Universitaria Jingshi. La universidad de Shandong es la mejor universidad de la provincia de Shandong, que se ubica en una posición entre las 500 y 600 en el mundo según

el QS World University Rankings. Según los datos publicados en el sitio web oficial de la Universidad de Shandong, en 2018, la institución tuvo 40.789 estudiantes a tiempo completo, con 18.816 estudiantes de máster y 3.791 estudiantes internacionales. Al mismo tiempo, tuvo un total de 14.507 graduados en ese año, entre ellos, 9.496 estudiantes de grado, 4.379 estudiantes de Maestría y 632 estudiantes de doctorado.

Encuesta

La encuesta se centró en estudiantes de grado y máster de la Universidad de Shandong. El diseño del cuestionario de la investigación consta de tres partes: la primera es para la obtención de la información personal del estudiante, incluyendo el género, edad, nivel académico y especialidad del alumno. En segundo lugar, se incluyen preguntas para obtener información básica de los padres, que incluye el número de hijos y el nivel de educación de ambos progenitores. En tercer lugar, se investiga el ingreso anual *per cápita* de la familia y el costo de inversión educativa (detallando el valor de la inversión, el motivo de la misma y las expectativas de los padres sobre los hijos). 87 cuestionarios se distribuyeron entre los estudiantes. Entre ellos, el 62,07% eran mujeres y el 37,93% eran hombres. Los hijos únicos representaron el 50,57%, y con hermanos el 49,43%. Los encuestados tenían entre 19 y 28 años. Entre ellos, el 24,14% eran estudiantes de grado y un 75,86% estudiantes de máster. Había 54 personas viviendo en la ciudad, que representan el 62,07% del total y 33 personas que vivían en el campo, que representan el 37,93% del total.

	Género		Lugar de origen		Hijo único		Título	
	Hombre	Mujer	Ciudad	Campo	Sí	No	Grado	Máster
Tasa	37,93%	62,07%	62,07%	37,93%	50,57%	49,43%	24,14%	75,86%

Tabla 1. Información básica de los estudiantes. Fuente: elaboración propia

Desde el punto de vista de los padres, el 63,17% están más preocupados por el estudio de sus hijos, y conocen sus notas de vez en cuando, mientras que el 35,16% de los padres tienen poca preocupación por el estudio de sus hijos. Creen que sus hijos tienen su propia capacidad de aprendizaje. El 78,16% de los padres

apoyan a sus hijos para que continúen su educación. Por el contrario, desde el punto de vista de los estudiantes, solo el 25,29% de ellos quieren seguir estudiando; en cambio, el 67,82% quiere trabajar y el 6,90% de los restantes no tienen planes para su futuro.

¿Los padres le apoyan a seguir estudiando o no?		¿Los estudiantes prefieren seguir estudiando o empezar a trabajar?		
Apoyan	No apoyan	Estudiar	Trabajar	No tiene idea
78,16%	2,30%	25,29%	67,82%	6,90%

Tabla 2. Tasa de opciones entre estudiar y trabajar. Fuente: elaboración propia

Después, nos enfocamos en el nivel de educación de los padres y madres de los estudiantes. Primero, los resultados muestran que los padres tienen mayores posibilidades de educación superior que las madres, y casi el 50% de las madres tienen solo una educación secundaria inferior, lo que representa un 16,1% más alto que sus padres. Solo el 8,05% de los padres y de las madres recibió educación universitaria (tabla 3).

Tabla 3. el nivel educativo de los padres. Fuente: elaboración propia.

Analizamos las razones por las cuales los estudiantes decidieron estudiar o trabajar, incluida la economía, las calificaciones/notas, los deseos personales y de los padres, o por haber sido influenciados por otros o haber encontrado un trabajo adecuado. Los resultados se muestran en la Tabla 4. El 27,59% de los estudiantes planean trabajar por razones económicas, mientras que el 18,39% son influenciados por sus padres u otros.

Tabla 4. La causa de la selección. Fuente: elaboración propia.

Diseñamos el tema del ingreso mensual *per cápita* del hogar en la encuesta para saber el nivel económico familiar de cada alumno; sin embargo, como algunos estudiantes no sabían el ingreso específico de sus padres, recolectamos 79 respuestas válidas. Según el artículo publicado por la Oficina de Estadísticas de China (2020), en el año 2019 el ingreso anual disponible *per cápita* de los residentes chinos fue de 30.733 yuanes, lo que equivale a 3.991 euros, y el ingreso mensual *per cápita* disponible fue de 2.564 yuanes, el equivalente a 333 euros. Combinado con los resultados de las respuestas del cuestionario podemos obtener que, en la Universidad de Shandong, el 29,11% de los estudiantes tiene una situación económica familiar inferior al promedio de China mientras que, para el 70,89% de los estudiantes, el estatus familiar está por encima del promedio nacional.

Resultados de investigación

Incremento de las mujeres estudiantes

El sexo es una variable muy importante en el estudio de diversas disciplinas en las ciencias sociales y, específicamente, a la hora de analizar el logro social de las mujeres. Al mismo tiempo, afecta seriamente las decisiones de educación familiar. Se ha mencionado en muchos estudios que las mujeres están en desventaja. Por ejemplo, en la década de 1990, en España, cuando se redujeron las becas, el impacto en las mujeres fue mucho mayor que en los hombres. Así, Martínez García señala que los hombres generalmente tienen más probabilidades de ingresar a la escuela que las mujeres (2007, pp. 287-306). El Banco Mundial señaló que, hasta la década de 1990, más del 80% de los 480 millones de niños que no asistieron a la escuela son mujeres, y muchos investigadores entienden que la causa de este fenómeno es la existencia del sistema patriarcal. Sin embargo, otros tantos investigadores creen que el nivel de educación de los estudiantes está determinado por una combinación de factores, como el ingreso familiar, las condiciones del mercado y la educación de los padres.

En esa línea, Yasuyuki Sawada y Michael Lokshin (2000) han señalado que, en el periodo de educación superior, las oportunidades de estudio se obtienen gracias al rendimiento académico y no al sexo. También confirmamos esto durante las entrevistas a cinco estudiantes de la Universidad de Shandong en China. La mayoría de los padres no impidieron que los estudiantes recibieran educación debido a su sexo, especialmente en el nivel de grado. Las cinco personas encuestadas dijeron que sus padres apoyan decididamente sus estudios. Mientras puedan ingresar a estudios de grado y posgrado (en China, un estudiante tiene que pasar un examen nacional para hacer grado, máster o doctorado), sus padres los apoyarán incondicionalmente para continuar sus estudios. Esto tiene una profunda conexión con la cultura tradicional china. Durante el período de «primavera y otoño» en China (de 770 aC a 476 aC), el gran político y pensador Guan Zhong escribió «士农工商» (eruditos, campesinos, artesanos y comerciantes) en su libro «Guanzi». Dividió a la sociedad china en cuatro clases sociales: la clase del erudito es la más alta, seguida de la clase del campesino y el artesano estatal, siendo la clase del comerciante la más baja. En 587 dC, el emperador Yang Jian estableció oficialmente el sistema de examen imperial. A partir de ese momento, las personas pueden mejorar su

clase e ingresar a la clase gobernante a través del estudio y del examen. Por lo tanto, los padres creen que la educación es muy importante.

La encuesta mundial publicada por HSBC, *The Value of Education-Higher and higher*, muestra que el 93% de los padres chinos están dispuestos a pagar o ya han pagado las tasas de matrícula extracurriculares. Los padres chinos son optimistas sobre el potencial completo y el éxito del niño en el futuro. Casi todos los padres (99%) consideran darles a sus hijos una adecuada educación y el 95% consideran darles la educación superior a sus hijos. La mayoría de los padres (91%) creen que obtener un título de posgrado es una forma importante de ayudar a sus hijos a encontrar trabajos a tiempo completo en la empresa ideal. En la encuesta, los padres chinos e indonesios tienen la mayor proporción de tales opiniones. Bloj (2017) y Tingting Han (2017) entienden que esto es un reflejo del desarrollo socioeconómico y la incorporación de la perspectiva de género en el campo de la educación. El sistema educativo actual más equitativo brinda a las mujeres un escenario para mostrar plenamente sus fortalezas y talentos.

Al mismo tiempo, algunos estereotipos de género en la cultura tradicional todavía causan que las mujeres encuentren cierta discriminación en el empleo; sin embargo, desde otro punto de vista, los estereotipos de género no solo son una presión sobre las mujeres y sus familias, sino también son la fuerza motriz para el aprendizaje. Por lo tanto, en la etapa del grado, se puede observar una cantidad casi proporcionada de mujeres matriculadas en comparación con los hombres (significa que la proporción casi es de 1:1). Sin embargo, en la etapa del máster, más mujeres estudiantes optan por continuar sus estudios de máster, ya que los hombres tienen más posibilidades de encontrar un trabajo ideal después de terminar el curso de grado.

Nivel económico familiar

Bourdieu señaló que el capital existe en muchas formas, tres de las cuales son formas básicas y se dividen creativamente en tres tipos, capital económico, capital cultural y capital social (2012, pp. 229-242). Este epígrafe se enfoca en el capital económico. El nivel de economía familiar tiene un impacto diferente en la matrícula de los estudiantes. Se analiza esta diferencia a través del ingreso de los padres, de los gastos escolares, de la inversión educativa y el riesgo.

A medida del desarrollo continuo de la economía y la sociedad, la tendencia de la estratificación social se ha vuelto cada vez más obvia. Sin embargo, la educación puede aportar una movilidad social ascendente. La igualdad educativa es la base de la igualdad social, y la educación también es el principal método y portador de la movilidad social. Independientemente de su origen, los padres de todas las clases recurrirán a la promoción de los requisitos de la clase social. Por lo tanto, la competencia y la posesión de recursos educativos, especialmente recursos educativos de alta calidad, se ha convertido en uno de los principales objetivos perseguidos por todos.

De hecho, según las encuestas y entrevistas de nuestra investigación (el resultado de la pregunta 6 de la encuesta y de la pregunta 3 de la entrevista), podemos encontrar que la educación superior de China presenta una significativa «estratificación»: la tasa de matriculación de estudiantes con diferentes niveles económicos familiares es significativamente diferente. Desde la perspectiva de los estudiantes de la Universidad de Shandong, hay muy pocas familias cuyo ingreso *per cápita* familiar sea inferior al ingreso *per cápita* del país. La mayoría de los estudiantes pertenecen a familias de ingresos medios o altos.

Aunque China tiene importantes políticas redistributivas (la educación es obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 15 años), la calidad de la enseñanza en diferentes escuelas primarias y secundarias varía mucho. Algunas escuelas tienen instalaciones de enseñanza avanzadas y los maestros tienen mucha experiencia en la gestión del progreso de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, muchas escuelas no tienen estas condiciones. La ley china estipula a qué escuela primaria o secundaria van los estudiantes en función de la ubicación geográfica del registro del hogar familiar, e igualmente algunas escuelas solicitan que los estudiantes aprueben unos exámenes para ingresar. Sin embargo, en la práctica, después de que los padres pagan mucho dinero en escuelas privadas, sus hijos también pueden ingresar a escuelas con buena calidad de enseñanza, aunque sus notas no sean buenas.

La calidad de la educación en las universidades chinas también es desigual. En China hay un total de 1.245 universidades, pero solo 42 de ellas se encuentran entre las 1.000 principales en el QS (solo en la Región Continental, no incluyendo Taiwán, la Región Administrativa Especial de Macao y de Hong Kong). Pertenecer a este ranking de la universidad donde estudiar es muy importante para los estudiantes chinos. Esto es debido a que, cuando las empresas chinas

están llevando a cabo un proceso de contratación, primero revisan de qué universidad se graduó el candidato. Las empresas dan prioridad para elegir a los estudiantes egresados de las «985»¹ y de las 1.000 principales en QS. En junio de 2019, más de 10,92 millones de estudiantes tomaron el examen de ingreso a la universidad (Ministerio de Educación de la República Popular de China, 2019). Sin embargo, solo el 3,37% de las universidades en China pueden ingresar al top 1.000 del mundo. Por consiguiente, hay un dicho que describe la dificultad del examen de ingreso a una buena universidad: «Miles de personas quieren cruzar el mismo puente al mismo tiempo».

Son dos tipos de estudiantes los que pueden ingresar a las buenas universidades. Un tipo es el que tiene un rendimiento académico excelente. Este tipo de estudiantes entrega su registro de calificaciones académicas al departamento de admisión, así como las de la prueba de ingreso para poder determinar su participación en una universidad de buena o mala calidad. ¿Cómo obtener buen rendimiento académico? Esto es inseparable de la calidad de la enseñanza en las escuelas primarias y secundarias. Aquellas con alta calidad de enseñanza mejoran el rendimiento académico de los estudiantes y luego afectarán la posibilidad de que los estudiantes reciban educación superior. Hay dos formas de ingresar a una buena escuela primaria y secundaria: una es que sus calificaciones sean buenas y la otra es que, si los estudiantes de familias ricas fallan en algún examen, también pueden ingresar a la escuela después de pagar «el gasto de escuela elegida» o la cuota de patrocinio. Las escuelas, en esencia, intercambian capital económico familiar por recursos educativos de calidad, generando «desigualdad en el punto de partida».

Otro tipo de estudiante que puede ingresar a las buenas universidades es el que tiene talentos especiales. Para el cultivo de talentos especiales, los padres también necesitan pagar mucho dinero. Las actividades extra-académicas son muy costosas y las familias con bajos ingresos económicos no tienen la posibilidad de pagar cursos de talento para sus niños; por ejemplo, una clase básica de Piano (una hora) tiene valor aproximado de 40 euros. Esta es la forma más común de exclusión en la sociedad moderna. Principalmente se realiza la

¹ «985»: el programa de educación implementado por el Ministerio de Educación de China para construir una universidad de clase mundial y un grupo de universidades de investigación de alto nivel de renombre mundial, incluyendo un total de 39 universidades.

exclusión de recursos a través del capital económico familiar. Los estudiantes con abundante capital económico familiar generalmente pueden disfrutar de actividades extraescolares para mejorar sus conocimientos. Por otro lado, los estudiantes de las familias de las clases sociales más bajas, a medida que el costo de la educación continúa aumentando, la competitividad de ellos disminuirá gradualmente. A medida que crece la diversificación de los métodos del logro educativo superior, los estudiantes pertenecientes a la clase social privilegiada serán más dominantes en la adquisición de recursos de educación superior de alta calidad. Como consecuencia, aumentan las oportunidades para los estudiantes de clase media-alta y se reducen los métodos de ingreso para el resto de la población académica, afectando directamente a los estudiantes de bajos recursos. Entonces, la diversificación de los métodos ha agudizado esencialmente la desigualdad de educación superior. En resumen, como la calidad de las universidades chinas es muy diferente, y las admisiones universitarias casi solo dependen del rendimiento académico de los estudiantes, estos necesitan tener buenos recursos de aprendizaje para poder obtener buenas calificaciones e ingresar en una buena universidad. Estos recursos de aprendizaje requieren una gran inversión de los padres chinos. Algunos estudiantes con bajos ingresos de sus familias tienen una disminución significativa en la posibilidad de ingresar a una buena universidad debido a la distribución desigual de los recursos de aprendizaje.

El 90% de los gastos de matrícula profesional de la Universidad de Shandong van desde los 600 euros hasta los 1000 euros por año; por otro lado, en el año 2018, el ingreso anual disponible *per cápita* de los ciudadanos chinos fue de 3.618,97 euros. Es decir, el costo de la matrícula ocupa entre el 16,7% y el 27,6% del ingreso anual disponible *per cápita* de los ciudadanos. Por lo tanto, la carga económica que supone la matrícula de la Universidad de Shandong para los estudiantes es muy alta. En esta línea, el gobierno o la administración educativa china ofrece a los estudiantes destacados de bajos recursos una beca para ayudarlos en la fase de grado. Sin embargo, solo el 5% de los estudiantes puede conseguirla, y el pago máximo no supera los 1.000 euros al año (hay muchos rangos de becas y la mayoría de los estudiantes solo puede obtener el mínimo, 40 euros al año). A pesar de la ayuda monetaria que representa la beca, los estudiantes beneficiados siguen necesitando apoyo económico por parte de sus padres o representantes legales. Aunque la carga de los gastos educativos es

gravosa, en realidad, durante la etapa de educación universitaria, los factores económicos generalmente tienen poco impacto sobre si los estudiantes admitidos ingresan a la universidad o no. Las razones de esto pueden variar. En primer lugar, las universidades chinas cuentan con residencias universitarias. Cada dormitorio tiene capacidad para 4-8 estudiantes. El dormitorio tiene solo un baño, varias camas, con su mesa y un pequeño gabinete. El costo anual del alojamiento es de unos 150 euros, lo que es notoriamente económico. En segundo lugar, China está en un círculo cultural dominado por la cultura confuciana², por lo que los chinos creen en la función y el propósito de la educación, y conceden más importancia a la misma. Particularmente, la Universidad de Shandong está en el top 30 de 2.663 colegios superiores chinos y, en este sentido, el estudiante y su familia apreciarán la oportunidad de ingresar a la Universidad. Finalmente, los retornos alcanzados superan con creces la inversión realizada por la educación superior: según el libro *Azul del Empleo* 2019 publicado en el instituto MyCOS (2019), la tasa de empleo de los graduados universitarios chinos alcanzó el 91.0% y su ingreso mensual de 2018 era de 650 euros, lo que representa 1.5 veces el ingreso mensual *per cápita* de los ciudadanos. Por consiguiente, la mayoría de los padres apoyan a sus hijos para que se inscriban en la universidad, independientemente de la situación económica de la familia, siempre que los puntajes del examen de ingreso a la universidad alcancen el puntaje de admisión.

El riesgo de inversión de la educación superior generalmente proviene de la falta de conocimiento o falta de capacidad propia. Se manifiesta principalmente en tres aspectos: grandes diferencias en las capacidades individuales, diferencias de calidad entre universidades y cambios en el mercado laboral. Desde el punto de vista del capital humano y la teoría de la segmentación del mercado de trabajo (Eduardo 2010, pp. 115-150), se cree que el tiempo, la energía y el dinero que los estudiantes invierten en el aprendizaje aportarán beneficios económicos durante muchos años. Los ingresos esperados afectan las opciones de los estudiantes y los padres sobre si continuar estudiando o no. Cuando la demanda de graduados en

² La cultura confuciana concede gran importancia a la educación y su papel social. Confucio afirmó el importante papel de la educación en el cultivo de talentos y en el gobierno del país. Señaló que la difusión de la moral y la ética a través de la educación es más importante y efectiva que el decreto nacional y el derecho penal. El confucianismo ha tenido un impacto importante en la educación y la cultura tradicional china.

un campo determinado excede la oferta, la tasa de empleo en este campo aumenta y la tasa salarial relativa también aumenta. Esto atraerá a más estudiantes a entrar a este campo. Por el contrario, cuando no hay una gran demanda de graduados en este campo, la tasa de desempleo aumenta mucho, lo que hace que muchos estudiantes no elijan estudiarlo. Al mismo tiempo, las mujeres encuentran cierta discriminación en el campo laboral y no encuentran empleo, así que buscan una mayor formación y estudian más para mejorar su nivel de poder y habilidades laborales. Además, el período de estudio de posgrado en China dura 2-3 años. Para algunos varones, el retorno de aprendizaje durante 2-3 años es menor que el de la experiencia laboral. Por consiguiente, en la etapa de grado se puede observar un número proporcional entre hombres y mujeres (1:1). Sin embargo, en la etapa del máster, existen más mujeres estudiantes que optan por continuar sus estudios de posgrado (el resultado de la pregunta 1 de la encuesta). Entonces, para los estudiantes chinos, el capital económico familiar afecta directa e indirectamente las oportunidades del acceso de educación superior. En la etapa de la educación temprana, el capital familiar afecta a niños de diferentes clases económicas, de manera que los más privilegiados tienen la oportunidad de entrar más tempranamente. Por otro lado, la calidad de la educación afecta indirectamente el acceso a oportunidades de educación superior para los diferentes grupos económicos. Al mismo tiempo, después de que el estudiante es admitido en la universidad, en la fase de grado y de máster, la influencia de los factores económicos familiares disminuye.

Nivel de educación parental

Las encuestas muestran que, aunque el nivel económico de la familia es una medida muy importante, no es el único factor que afecta si los jóvenes reciben educación superior o si continuarán estudiando después de concluirla. Como dijo Joseph Nye (2004), la cultura es el poder blando (*Soft Power*) en relación con el poder económico y militar. De manera análoga, en una familia, el capital cultural es equivalente al poder blando indispensable en relación con el capital económico: afecta los problemas de educación de los jóvenes en diversos grados. No solo afecta la inversión de los padres en la educación de sus hijos, sino que también influye de manera imperceptible en la elección educativa de sus hijos. El nivel de educación de los padres refleja un cierto grado de capital cultural familiar. En la encuesta en la Universidad de Shandong, el resultado fue que el

8,05% de los padres tenía un título de educación superior. La razón principal para este fenómeno es que entre los años 1967–1977, China sufrió una revolución cultural, de manera que la esfera de la educación y de la investigación científica se vio muy afectada. Así, muchos padres chinos no fueron completamente educados desde la infancia, provocando que perdieran la oportunidad de ir a la universidad; o lo que es lo mismo, la mayoría de los padres solo han recibido educación secundaria o primaria.

Al utilizar el capital cultural para explicar las diferencias en los logros educativos entre estudiantes de diferentes tipos de familias, encontramos que los recursos culturales familiares tienen una transmisión intergeneracional continua e implícita, y cuanto los recursos culturales son más ventajosos, su transmisión intergeneracional es más fuerte. La educación es para mantener las diferencias de jerarquía social a través de la desigualdad de la distribución del capital cultural. Entonces, ¿cómo influye el nivel de educación de los padres en los estudiantes? Lo analizamos a continuación a través de tres aspectos.

En primer lugar, el nivel y la calidad educativa que los estudiantes pudieran recibir, en cierto modo, dependerá de la visión que tengan los padres sobre la misma. Los padres de diferentes niveles educativos tienen diferentes puntos de vista sobre la educación superior de sus hijos, y las acciones y medidas educativas que toman también son diferentes. En general, la visión educativa de la clase privilegiada es más activa y es más abierta, se centra en el futuro. Su comprensión del gasto de educación y el beneficio de educación es más racional a largo plazo, no se queda atrapado demasiado en la contradicción del gasto y el retorno de la educación. Al contrario, intenta utilizar los recursos de la clase familiar para que sus hijos accedan a la educación superior. Además, en familias con diferentes niveles de educación de los padres, la medida educativa es muy diferente para sus hijos. Las figuras paternas con altos grados académicos a menudo reconocen la importancia de la misma desde la infancia. Antes de ingresar a la escuela, comienzan a desarrollar la capacidad de aprendizaje de sus primogénitos, tomando distintos cursos a lo largo de su crecimiento (idiomas extranjeros y otras actividades extracurriculares). De esta manera, los padres desarrollan activamente los intereses y especialidades de sus hijos para que estos puedan reconocer sus esfuerzos y establecer metas de una manera constante.

En segundo lugar, cuanto más alto sea el nivel educativo de los padres, más oportunidades tendrán sus hijos para ingresar a una buena universidad; mientras

una familia tiene más recursos culturales ventajosos, más fuertes serán sus transmisiones intergeneracionales. El nivel de educación es una forma institucional de capital cultural y refleja la acumulación de capital cultural de la familia. El erudito japonés Takashi Sasaki (1984, pp. 329-330) señaló que el nivel educativo de los padres representa los resultados de la educación escolar. Esta parte no solo se acumula como capital cultural en la familia, sino que también sus niños heredan esta parte de educación. Además, las oportunidades para el avance de los niños y para las familias dependen en gran medida de qué tipo de oportunidades de educación escolar pueden ofrecerse a sus hijos. Hay dos razones por las cuales el nivel educativo de los padres de estudiantes de diferentes familias puede lograr la transmisión intergeneracional. Por un lado, el conocimiento, las habilidades y el nivel educativo de los padres juegan un papel directo en el asesoramiento y la orientación de los estudiantes. Por otro lado, el estilo de vida, los valores, la visión y los hábitos de la familia creados por los padres afectan a los estudiantes. Por ejemplo, el desarrollo de actividades culturales familiares, la creación de un ambiente de aprendizaje familiar, la expansión de los recursos de aprendizaje y la infiltración de los hábitos, gustos y habilidades culturales de los niños en diversas actividades externas, son algunas de las cosas que los padres pueden inculcar o transmitir a sus hijos. Esto es como el «Efecto Matthew» resumido por Robert Merton (1968): cualquiera que tenga éxito y avance en cierto aspecto (como dinero, reputación, estado, etc.) tendrá una ventaja acumulada, así como más oportunidades para lograr un mayor progreso. De este modo, se realiza una transformación en el capital cultural que, a su vez, es heredado por los hijos.

En tercer lugar, los estudios han demostrado que las expectativas educativas de la etapa académica temprana de un individuo tienen un impacto importante en el logro educativo y académico futuro. En un estudio realizado con estudiantes de Secundaria en los Estados Unidos, Domina (2011, pp. 93-112) descubrió que las expectativas educativas «correctas y razonables» de los padres para sus hijos ayudaron a promover su crecimiento y desarrollo. A través de entrevistas en profundidad con algunos estudiantes, observó que, a medida que los padres tienen un nivel educativo más alto, casi todos esperaban que sus hijos tuvieran mejor nivel de educación que ellos mismos o, al menos, el mismo nivel de educación que ellos. Este fenómeno existe también en China. Afectados por la cultura tradicional china, más padres chinos quieren que los estudiantes estudien

mucho por una razón utilitaria. Por ejemplo, Confucio tenía una oración, *学而优则仕*, cuyo significado es: si tiene tiempo libre después de terminar su estudio, podría convertirse en un funcionario para promover la política de benevolencia. Sin embargo, la mayoría de los chinos entienden la mencionada frase de otra manera: si alguien estudia bien, puedes convertirte en un funcionario. En un poema de la dinastía Yuan en China, se menciona: *学成文武艺，货于帝王家*. El significado de esta oración es: el objetivo final de aprender el conocimiento de un campo determinado es contribuir al emperador, para hacer un funcionario gubernamental. Por lo tanto, muchos padres chinos tienen algún tipo de propósito utilitario para instar a los estudiantes a aprender u obtener un alto nivel educativo. A algunos padres chinos no les importa si sus hijos quieren seguir aprendiendo. Usan la excusa de que «estoy haciéndolo para que tengas un buen futuro» y obligan a sus hijos a seguir la ruta que los padres planificaron. Incluso hay algunos estudiantes que ya están cansados de estudiar y continúan sus estudios para complacer a sus padres. María, estudiante de 2° de la Universidad de Shandong, cuyo padre se graduó de la universidad y cuya madre se graduó de la secundaria, recibió mucha influencia de sus padres:

De hecho, a mí no me gusta estudiar, tampoco me molesta, pero mis padres esperan que pueda continuar estudiando. Para mí, elegir entre trabajar o estudiar es lo mismo. Como mis padres quieren que continúe estudiando, voy a solicitar estudios de Máster ya que mi padre espera que mi nivel de educación por lo menos supere el suyo; Él tiene un título de Grado, por lo que espera que yo pueda concluir una Maestría. (María, entrevista personal, 29 de mayo de 2019).

Con respecto a los estudiantes entrevistados, la mayoría de ellos planean su futuro de acuerdo con las expectativas de sus padres. A veces, surge un conflicto de pensamiento entre los padres e hijos. En ese momento, generalmente los hijos tienden a ser obedientes, aunque no quieran hacer lo que ellos dicten. Ana, hija única, estudiante de 3° de la Universidad de Shandong y cuyos padres se graduaron de la formación profesional, tenía un conflicto con sus padres, pero nos dice:

A mí no me gusta estudiar, incluso puedo decir que estoy cansada de estudiar. Pero mi madre quiere que yo haga el examen de acceso al máster. No tengo muchas ganas de

hacerlo, pero no sé cómo rechazarlo, así que planeo participar en el examen primero y luego haré un plan a futuro. A veces, quiero comunicarle y hacerle saber lo que pienso. Pero ella repite estas palabras todos los días, y cada día enfatiza que debería prepararme para el examen. Y, aunque se lo prometí, no he preparado nada aún. Pienso que, si no puedo aprobar el examen, tendré una buena razón para no estudiar más. (Ana, entrevista personal, 20 de junio de 2019).

Este fenómeno (que los estudiantes no se atreven a resistir directamente a la decisión de sus progenitores) es principalmente debido a la influencia de la cultura ética confuciana china, «las tres guías cardinales y las cinco virtudes constantes». Uno de ellos se refiere a que hay un orden de respeto entre padre e hijo, y la norma social que requiere es piedad filial. Aquí la piedad filial se trata de la obediencia absoluta de los niños a sus padres. Si los padres tienen la culpa, los niños solo pueden persuadirlos suavemente y no pueden ofenderlos o enojarlos. Esta obediencia penetra profundamente en los corazones de las personas. Los hijos rara vez se oponen directamente a sus padres. Algunos padres chinos controlan a los estudiantes en función de sus expectativas educativas en las selecciones de las escuelas y de las especialidades, e incluso si continúan estudiando.

Conclusiones

Con el advenimiento de la economía del conocimiento, el papel de la educación en el proceso de desarrollo personal es cada vez más importante. Tanto los padres como los estudiantes pueden sentir el valor del conocimiento en la sociedad moderna, y todos ellos tienen una demanda creciente de educación. En China, la educación obligatoria es una realidad, por lo que la población está prestando más atención a la educación superior. Este artículo estudia los factores que influyen en la educación superior y los analiza desde tres aspectos: características propias de los estudiantes, nivel económico familiar y nivel de educación de los padres.

Aunque todavía hay desigualdades de género en algunos lugares de China, dado que los chinos abogan por el estudio y tienen la tradición de respeto cultural, casi todos los padres chinos tienen altos gastos para que sus hijos estudien en la universidad. Al terminar la investigación, no hay evidencias de que el hijo único reciba una mejor educación. En la distribución urbana y rural, la proporción de estudiantes urbanos es mayor que la de los rurales. En cuanto al

nivel económico de los padres, el ingreso de la mayoría de los padres de los estudiantes chinos es significativamente más alto que el ingreso mensual *per cápita*, ya que la mayoría de los padres chinos necesitan gastar más dinero en los estudios de sus hijos en las etapas de educación primaria y secundaria. Esto ha creado una menor posibilidad de que los estudiantes chinos con bajos ingresos accedan a una buena universidad. Por lo tanto, en la etapa anterior a la educación superior, la economía familiar tiene un mayor impacto en los estudiantes chinos, pero en la etapa de educación superior, los factores económicos familiares tienen menos impacto en ellos. Del mismo modo, dado el mercado laboral chino, más estudiantes varones están considerando buscar trabajo después de graduarse de la educación universitaria. Esto es debido a que, para los hombres, el retorno de la inversión educativa es relativamente bajo.

Finalmente, debido en gran parte a la influencia cultural confuciana, y aunque el nivel educativo de los padres chinos se concentra en la escuela secundaria y bachillerato, las familias apoyan mucho a sus hijos para que continúen estudiando (según el resultado de la pregunta 9 de la encuesta, hay un 78.16% de los padres que apoyan a sus hijos a estudiar). Generalmente, si una familia tiene un alto capital cultural, la visión y medida educativa de los padres es más abierta y, a largo plazo, proporciona a sus hijos un buen ambiente cultural familiar y tiene mayores expectativas educativas para ellos. El capital cultural es acumulativo y transferible, por lo que el nivel cultural de los padres afecta profundamente a sus hijos. Al mismo tiempo, los padres tienen más control sobre las decisiones de educación continua de sus hijos, y las opiniones de los estudiantes se toman en segundo lugar.

Referencias

- Belzil, Christian, and Jörgen Hansen. (2002). «Unobserved ability and the return to schooling». *The Econometric Society*, 70(5): pp. 2075-2091. <https://www.jstor.org/stable/3082032>.
- Bloj, Cristina. (2017). *Trayectorias de mujeres: educación técnico-profesional y trabajo en la Argentina*. Santiago CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41230>.
- Bourdieu, Pierre. (1995). *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*. Anagrama.
- Bourdieu, Pierre. (2012). «Ökonomisches kapital, kulturelles kapital, soziales kapital». In *Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie* pp. 229-242. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
- Bourdieu, Pierre. (2017). «Habitus». In *Habitus: A sense of place* Sep (19): pp. 59-66. Routledge. doi: 10.4324/9781315253701-7.
- Clemente, Aina Tarabini-Castellani, and Marta Curran Fàbregas. (2015). «El efecto de la clase social en las decisiones educativas: un análisis de las oportunidades, creencias y deseos educativos de los jóvenes». *Revista de investigación en Educación*, 13(1): pp. 7-26. <http://webs.uvigo.es/reined/>.

- Coleman, James S. (1968). «Equality of educational opportunity». *Integrated Education*, 6(5): pp. 19-28. doi: 10.1080/0020486680060504.
- Domina, Thurston, AnneMarie Conley, and George Farkas. (2011). «The link between educational expectations and effort in the college-for-all era». *Sociology of Education*, 84(2): pp. 93-112. doi: 10.1177/1941406411401808.
- Fernández-Huerga, Eduardo. (2010). «La teoría de la segmentación del mercado de trabajo: enfoques, situación actual y perspectivas de futuro». *Investigación económica*, 69(273), 115-150. doi: 10.22201/fe.01851667p.2010.273.24253.
- Gao Guizhong, & Lv Guoguang. (2011). «Family Cultural Capital on Tibetan Students'Performance Impact». *Journal of Qinghai University for Nationalities*, 31(4): pp. 60-64. doi: 10.3969/j.issn.1007-0117.2011.04.017.
- Guo Congbin, & Min Weifang. (2006). «The impact of family economic and cultural capital on children's educational opportunities». *Higher Education Research*, 27(11), pp. 24-31. <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotat-HIGH200611004.htm>.
- Han Tingting. (2017). «The correlation studies of female educational attainment and occupational status». *Master's thesis, University of Shenyang Normal*. <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10166-1017068180.htm>
- Huang Aihua. (2003). «Women's Higher Education Equity: Problems and Countermeasures». *Modern education science*, 02: pp.22-26. <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotat-JLJK200303005.htm>
- Instituto MyCOS. (2019). *2019 Libro Azul del Empleo*. Editorial de literatura de ciencias sociales.
- Kuandachakupt, Supriy. (1995). «The impact of population change on household investment in education in Thailand». PhD diss, University Microfilms International. <https://elibrary.ru/item.asp?id=5647847>.
- Liu Linlin. (2018). «Research on the Development of Female Higher Education in China». *Master's thesis, Tiangong University*. <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10058-1018175828.htm>
- López, Soraya Leyva, and Antonio Cárdenas Almagro. (2002). «Economía de la educación: capital humano y rendimiento educativo». *Análisis económico*, 17(36): pp. 79-106. <https://www.redalyc.org/pdf/413/41303603.pdf>.
- Martínez García, José Saturnino. (2007). «Clase social, género y desigualdad de oportunidades educativas». *Revista de Educación*, 342: pp. 287-306. <http://disde.minedu.gob.pe/handle/123456789/1281>.
- Maurin, Eric. 2002. «The impact of parental income on early schooling transitions: A re-examination using data over three generations». *Journal of Public Economics*, 85 (3): pp. 301-32. doi: 10.1016/S0047-2727(01)00131-1.
- Merton, Robert. K. (1968). «The Matthew effect in science: The reward and communication systems of science are considered». *Science*, 159(3810): pp. 56-63. doi: 10.1126/science.159.3810.56.
- Ministerio de Educación de la República Popular de China. (2019) «Departamento de educación, junto con los departamentos pertinentes, gestiona de manera integral el entorno del examen y protege completamente la seguridad del examen de ingreso a la universidad en 2019». <http://edu.people.com.cn/n1/2019/0605/c1006-31122228.html>.
- Ministerio de Educación de la República Popular de China. (2018) «Departamento de Planificación del Desarrollo del Ministerio de Educación: Informe anual sobre el desarrollo de la educación nacional en el año 2018» http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/201907/t20190724_392041.html.
- Nash, Margaret A., ed. (2017). *Women's Higher Education in the United States: New Historical Perspectives*. Springer.
- Nye Jr, Joseph. S. (2004). *Power in the global information age: From realism to globalization*. Routledge, London. doi: 10.5555/983472.

- Oficina Nacional de Estadística de China. (2020). «2019 Ingresos y gastos de consumo de residentes». http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202001/t20200117_1723396.html.
- Rojas, Mariano, Humberto Angulo, and Irene Velásquez. (2000). «Rentabilidad de la inversión en capital humano en México». *Economía mexicana. Nueva época*, 9(2): pp. 113-142. <http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/4204>.
- Sawada, Yasuyuki, y Michael Lokshin. (2000). «Household Schooling Decisions in Rural Pakistan». *Working Paper*, (2541). Washington, D.C.: Distributed by ERIC Clearinghouse, <http://hdl.handle.net/10986/15745>.
- Sawada, Y., & Lokshin, M. (2009). «Obstacles to school progression in rural Pakistan: An analysis of gender and sibling rivalry using field survey data». *Journal of development Economics*, 88(2): pp. 335-347. doi: 10.1016/j.jdeveco.2008.03.002.
- Schultz, Theodore. W. (1971). *Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research*, <https://eric.ed.gov/?id=ED105584>.
- Takashi Sasaki. (1984). «Ikuro Amano, "Education and Selection", "Social History of Exams: Examination, Education, and Society in Modern Japan"». *Educational research*, 51 (3): pp. 329-330. doi:10.11555/kyoiku1932.51.329.
- Wu Wei, and Qiu Wenjie. (2019). «Analysis of the Enrollment Opportunity of Female Higher Education in Countries along the Belt and Road». *Higher Education Research*, 09: pp.14. <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTototal-HIGH201909014.htm>.

Información sobre el autor/a/es

► **Jiaying Lu** es estudiante doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, España. Su trabajo se centra en la línea de la Antropología. **Contacto:** Universidad de Salamanca, España. — (✉): jiayinglu@usal.es. — <https://orcid.org/0000-0002-1341-6617>.

Como citar este artículo

Lu, Jiaying. (2020). «¿Quiénes llegan a cursar estudios superiores en China? Estudio de caso en la Universidad de Shandong». *Analysis* 26, no. 8: pp. 1–24.